

VR-Labor-Projekt

Interview-Leitfaden:

Pilotierung – 1Person

(Studenten im Februar Zusatz ...)

→ Pre-Interview

1. Freundliches Begrüßen/Einstieg /Warmwerden
2. Bedingungsanalyse erfassen:
 - Beschreibe deine SPÜ Erfahrungen
 - **„Du hast deine Klasse ja schon kennengelernt“** Nenn dazu gehaltene Stunden in der Klasse
 - Beschreibe die S*S hinsichtlich Leistung und Verhalten (soz.V)
 - **„Wie sind denn die bisherigen Stunden gelaufen?“** Beschreibe Lieblingsstunde / Unterrichtssituation
 - **„Hast du denn schon Fortschritte gemacht, die du herausheben möchtest/würdest?“** Beschreibe deinen Fortschritt in einem gewählten Bereich
3. Übergangsfrage/Impuls:
 - Skizziere kurz deine Planungen für die Stunde/Stundenausschnitt
→ Grundlage ist der Verlaufsplan (liegt uns vor)

Nun Erwartungshaltung erfragen

4. Wie gut fühlen Sie sich auf diese Unterrichtseinheitsphase (Experimente zum Brennerführerschein) vorbereitet
5. Welche Erwartungen an die Stunde haben Sie (Situationen beschreiben) - FOKUS: Experimentierphase
 - Mögliche Nachfragen:
 - Pos. Erwartungen/worauf freuen Sie sich? → Situationen beschreiben
 - Neg. Erwartungen/Bedenken/Sorgen → Situationen beschreiben
 - Interaktion / Eigene Rolle beschreiben / Erwartungen an eigene Rolle
6. Sie gehen jetzt gleich ins VR-Labor (zur Vorbereitung auf den Unterricht) was wissen Sie denn schon darüber (beschreiben Sie) und was sind Ihre Gefühle/Erwartungen, wenn Sie jetzt da reingehen (nennen Sie).

→ Übergang ins VR-Labor

Arbeitsauftrag an die S*S im VR-Labor: (ca. 15Min)

„Erhitze die Salzlösung im Reagenzglas bis zur vollständigen Verdampfung des Wassers. Führe das Experiment unter Beachtung der notwendigen Sicherheitsregeln und der fachgerechten Bedienung des Gasbrenners durch.“

→ Post-Interview

7. „Wie fühlen Sie sich jetzt“ Ersteindruck beschreiben (Momentaufnahme) – deckt er sich mit Erwartungen
 - VR-Umgebung – gab es für Sie Ungewohntes, Störendes,...
8. Vergleichen Sie doch kurz die VR-Klasse mit Ihrer Klasse – nennen Sie Unterschiede/Gemeinsamkeiten
9. Nach einem Unterricht reflektieren wir, das machen wir für diese U-Phase nun auch:
(→ für uns: Inwiefern hat dich die VR-Einheit nun vorbereitet)
 - Reflektieren Sie diese 15 min Phase so wie in den SPÜ
 - Bitte beschreiben Sie Situationen:
 - i. Unerwartetes? (Situationen benennen/beschreiben)
 - ii. Worauf (Situationen/Geschehnisse) werden Sie ggf. künftig im Unterricht mehr achten (nenne/beschreibe)?
 - iii. Können Sie für ihre Stunde nächste Woche ein Fazit ziehen?
10. VR-Labor – Welches Potential (groß/klein?) sehen Sie für die Lehramtsausbildung (beschreibe).